

EFEITOS DA MANIPULAÇÃO OSTEOPÁTICA NA REDUÇÃO DA DOR MUSCULAR: UMA REVISÃO NARRATIVA

Ícaro Ricardo Rodrigues de Oliveira¹² ; Mayara Bocchi¹² ; Sofia Morais Tornis¹² ; Luis Eduardo de Moura¹²; Joyce Cristina Freitas³ ; Fábio Morato de Oliveira¹² ; David Michel de Oliveira¹²³ ; Eduardo Vignoto Fernandes¹²³ .

¹ Laboratório de Imunometabolismo, Nutrição e Exercício – LABINE. Universidade Federal de Jataí, Jataí, Goiás.

² Departamento de Medicina. Universidade Federal de Jataí, Jataí, Goiás.

³ Programa de Pós-Graduação em Biociência e Saúde Única. Universidade Federal de Jataí, Jataí, Goiás.

⁴ Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Jataí, Jataí, Goiás.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A perda de rendimento atlético, ocasionado pela dor muscular de início tardio (DMIT), tem sido um desafio a ser enfrentado pelos profissionais na busca de alternativas/métodos cada vez mais eficazes na rápida recuperação do desempenho, principalmente, após a realização de exercícios físicos em atividades físicas intensos. Nesse contexto, a manipulação osteopática (MO), tem sido utilizada como uma estratégia para restabelecer o equilíbrio entre a estrutura e a função muscular. Assim, o presente estudo teve como objetivo revisar na literatura a eficácia da MO na redução da DMIT após realização dos exercícios. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão narrativa baseada em ensaios clínicos que investigaram os efeitos da MO, comparando com placebo. Para a seleção de tais trabalhos foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “exercises” AND “delayed onset muscle soreness” AND “manual therapy”. Além disso, foram escolhidos apenas trabalhos em inglês, provenientes das bases de dados PubMed e Scopus. destaca-se a limitação deste estudo, visto a quantidade reduzida de trabalhos que relacionam os efeitos da MO à redução da DMIT. **RESULTADOS:** Os resultados apresentados foram heterogêneos. Em indivíduos praticantes de atividade física (4 horas semanais), quando submetidos a MO após exercícios físicos excêntricos submáximos do tronco, apresentaram baixa redução da DMIT em comparação com o placebo, já os demais estudos que avaliaram a MO em atletas amadores e de alto rendimento resultaram em redução de outras dores, como da síndrome patelofemoral e lombalgias, mas sem dados acerca do efeito sobre a DMIT. **CONCLUSÕES:** A MO tem-se apresentado na literatura como possível intervenção promissora na redução da DMIT, contudo tem apresentado resultados inconclusivos acerca de sua eficácia, com baixos efeitos quantificados sobre a DMIT, mas efeitos positivos para modulação de outras dores. Dessa forma, a técnica carece de mais estudos a fim de elucidar sua eficácia em ambos aspectos.

PALAVRAS-CHAVE: terapias complementares; manejo da dor; osteopatia